

DIZARTRIK BOLALARDA OLIB BORILADIGAN PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK KORREKSION-LOGOPEDIK ISHNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Xoshimova Munira Ne'matilla qizi

Namangan Davlat universiteti

Pedagogika-psixologiya fakulteti talabasi.

Ilmiy rahbar: Nizamova Muyassar

Namangan Davlat universiteti

Ta'lim menejmenti kafedrası katta o'qituvchisi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada dizartrik bolalarda olib boriladigan pedagogik-psixologik korreksion ishni tashkil etish, bolalarni tashxislash, dizartrik bolalarda olib boriladigan logopedik o'yinlar va ushbu tashxisli bolalarda olib boriladigan metodikalar haqida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: dizartrik bolalar, korreksion ish, logopedik ish, o'yin, bulbar dizartriya, psevdobulbar dizartriya, qobiqli dizartriya, qobiqosti dizartriya, miyachali dizartriya, falajlanish, giperkinez, afferent kamchiliklar, kompleks yondashuv.

Аннотация. В данной статье организация педагогико-психологической коррекционной работы с детьми-дизартриками, диагностика детей, логопедические игры для детей с дизартрией и разъясняются методы, применяемые у детей с данным диагнозом.

Ключевые слова: дизартричные дети, исправительная работа, логопедическая работа, игра, бульбарная дизартрия, псевдобульбарная дизартрия, корковая дизартрия, подкорковая дизартрия, мозжечковая дизартрия, паралич, гиперкинез, афферентный дефицит, комплексный подход.

Abstract. In this article, the organization of pedagogical and psychological correction work in dysarthric children, diagnosing children, logopedic games for dysarthric children and methods used in children with this diagnosis are explained.

Keywords: dysarthric children, correctional work, speech therapy work, the game, bulbar dysarthria, pseudobulbar dysarthria, crusted dysarthria, subshell dysarthria, cerebellar dysarthria, paralysis, hyperkinesis, afferent deficits, comprehensive approach.

Tarixga nazar solsak, 1920-yillarga qadar bizning o'lkamizda defektologiya sohasida aytarli ishlar qilinmagan. Ilk bor dizartriya atab 1982-yilda ilmiy konferensiya o'tkazildi. Faqatgina shu yildan boshlab rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga e'tibor berila boshlandi. Hukumatimiz tomonidan yaratilayotgan shart-sharoitlar tufayli mustaqillikka erishganimizdan so'ng rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ham ko'plab e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek, dizartrik bolalarga ham. Oldin rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni ta'limga jalb qilinmagan. Keyinchalik sekin astalik bilan alohida yordamga muhtoj bolalarni ham ta'limga jalb etila boshlandi va ularni yakka tartibda o'z uylarida o'qitila boshlandi. Lekin bu kutilgan natijani bermadi. Shundan so'ng rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maxsus yordamchi maktablar ochila boshlandi. Ammo yordamchi maktablarning ishchi dasturi, o'zbek tilidagi darsliklarning yo'qligi, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim tarbiya berish usullarining yo'qligi biroz qiyinchilik tug'dirgan. Mustaqillikka erishganimizdan so'ng o'zbek tilidagi darsliklar, qo'llanmalar, o'qitish uslublari ishlab chiqila boshlandi va sekin asta yordamchi maktablar ham barcha darsliklarga, ta'lim usullariga, o'qitish tamoyillariga ega bo'ldi.

Oldinlari yordamchi maktablarda bir xil nuqsonli bolalar ta'lim tarbiya olishgan. Ya'ni ular jamiyatdan ajratilgan holatda o'qitilib kelinmoqda edi. Hozirgi kunda yordamchi maktablarning ayrimlari berkitildi. Undagi bolalar esa sog'lom tengdoshlari ta'lim olayotgan oddiy umumta'lim maktablarga o'tkazildi va endilikda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar jamiyatdan ajralmagan holda o'z tengdoshlari bilan birgalikda umumiy maktablarda ta'lim

olishmoqda. Mana shu bolalar orasida dizartriya tashxisi qo'yilgan bolalar ham bor. Xo'sh dizartriya tashxisi qo'yilgan bola o'zi qanday bo'ladi? Bu savolga ko'plab olimlarimiz turlicha yondashib, ilmiy izlanishlarini davom ettirishmoqda.

Dizartriya olib boriladigan metod va kashfiyotlar.

Dizartriya muammosi asosan XX asrdan o'rganila boshlandi. Shu asrdan boshlab olimlar tomonidan dizartriya olib boriladigan ilmiy ishlar keng o'rganila boshlandi. Dizariyani tasniflashda Ye.N. Vinarskaya, K.N. Vittorf, M.V. Ippolitova va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Dizariyani tasniflashda olimlar ko'proq jarohatlanish o'chog'iga qarab tasniflashgan va quyidagi turlarga ajratishgan: bulbar, psevdobulbar, qobiqli, qobiqosti, miyachali dizartriya. Dizartriya markaziy asab tizimining organik shikastlanishi natijasida yuzaga keladigan nutqning talaffuz tomoni buzilishidir. Bolalarda dizartriyaning ko'proq bulbar va psevdobulbar turlari uchraydi. Dizartriya tashxisi qo'yilgan bolalarda qisman falajlanish kuzatiladi. Bulbar dizartriya falajlanish bir taraflama bo'ladi. Og'iz ochib ko'rilganda yumshoq tanglayning bir tarafi osilib turganini ko'rish mumkin. Kichik tilcha esa falajlanmagan tomonga tortilgan holda bo'ladi. Psevdobulbar dizartriya esa falajlanish ikki taraflama bo'ladi. Yumshoq tanglayning ikkala tarafi ham osilgan holatda bo'ladi. Bunday bolalarda ovqatni yutish ham ancha qiyinchilik tug'diradi. Bolada so'lak oqishi ham kuzatiladi. Og'zi ko'pincha ochiq holatda turadi. Harakatlari ham nomutanosib bo'ladi. Bolaning nutqi tushunarsiz, til va lablar kamharakat, ovoz buzilishlari, nutqning tembri, ritmi va ohangdorligi buzilgan bo'ladi. Qobiqli dizartriya bosh miya qobig'ining o'choqli jarohatlanishini kuzatish mumkin. Bunda bola undosh tovushlarni talaffuz qila olmaydi. Bundan tashqari dizartriyaning bu turida mushaklar tonusining ortishi kuzatiladi. Qobiqosti dizartriya giperkinezlar, emotsional harakatning buzilishi, nutqiy mushaklarda afferent kamchiliklar kuzatiladi. Miyachali dizartriya esa miyacha jarohatlangan bo'ladi. Buning natijasida mimika harakatlari cheklangan, til harakatlari noaniq, nutq sekinlashgan bo'ladi.

Dizartriya nuqsonini pedagogik-psixologik korreksiyalash.

Dizartriya nuqsonini pedagogik-psixologik korreksiyalash ishlari muntazam va tizimli uzoq muddat olib borilishi kerak.

Dizartriya tashxisini tuzatish ishlarining quyidagi asosiy tamoyillari ajralib turadi:

- kompleks yondashuv;
- tizimli va muntazam;
- qayta tiklash va tuzatish ishlarining erta boshlanishi;
- nutqning barcha tarkibiy qismlarini rivojlantirish (lug'at, grammatik tuzilish);
- bemorning barcha aqliy faoliyatini rivojlantirish ;
- individual yondashuv va darslar uchun motivatsiyani shakllantirish.

Dizartriya tuzatish ishlarining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Fonematik eshituv va idrokni rivojlantirish;
2. Nutqiy nafasni shakllantirish;
3. Ovoz buzilishlarini bartaraf etish;
4. Nutqning ritmi, tembri, intonatsiyasi bilan ishlash;
5. Mimik va artikulyatsion harakatchanligini shakllantirish;
6. Mayda qo'l motorikasi va umumiy gavda motorikasini rivojlantirish.

Dizartriya individual darsning tuzilishi:

I. Tayyorgarlik davri.

Tayyorgarlik davrida birinchi navbatda bola bilan yaxshi kommunikatsiya o'rnatib olish lozim. Bola logoped bilan dars jarayonida o'zini noqulay his qilmasligi kerak. So'ngra bolaning artikulyatsion organlarini, chaynash muskullarini, mimika muskullarini va umumiy gavda motorikasini rivojlantiriladi. Bu davrda artikulyatsion organlarining mushak tonusini normallashtiriladi. Shu maqsadda tabaqalashtirilgan nutq terapiyasi massaji amalga oshiriladi. Ovoz va ovoz modulyatsiyasini normallashtirish, buning uchun ovozli gimnastika tavsiya etiladi. Bundan so'ng nutqning intonatsiya-ekspressiv vositalari va sifatleri (tembr, intonatsiya, balandlik va ovoz modulyatsiyasi, mantiqiy urg'u, nutqiy nafas va boshqalar) shu maqsadda

kichik guruhlarda nutqning emotsional va ekspressiv vositalari bilan tanishadilar va eshitish diqqatini rivojlantiradilar. Bundan so'ng esa barmoqlarda nozik harakatlarni amalga oshirib mayda qo'l motorikasini rivojlantiriladi. Buning sababi barmoq muskullari bilan artikulyatsion organlar muskullarini bosh miyaning bir xil zonalarida boshqaradi. Mayda qo'l motorikasini rivojlantirish orqali nutq zonalariga bilvosita ta'sir etish mumkin. Mayda qo'l motorikasini rivojlantirish uchun turli xil neyrogimnastika, barmoqlar gimnastikasi va boshqa logopedik o'yinlardan foydalanish mumkin.

II. Asosiy qism.

Asosiy qismda nutqda yo'q tovushlarni nutqqa qo'yiladi. Nutqqa qo'yib bo'lgach bu tovushni mustahkamlanadi va boshqa tovushlar bilan differentsiyasi bilan ishlanadi. Tovush differentsiyasini turli logopedik o'yinlar bilan olib borish kerak. So'ngra tovushni ochiq bo'g'ida undan keyin yopiq bo'g'ida mustahkamlanadi. Shundan so'ng maqollar tez aytishlar topishmoqlar bilan mustahkamlash kerak. Nutqqa tovush qo'yib bo'lgach gaplarni leksik - grammatik tomoni bilan ishlash lozim.

III. Pedagogik-psixologik yondashuv.

Eng so'nggi bosqichda bolada fazoviy tasavvurlarni shakllantiriladi. Olam haqidagi tasavvurlarini rivojlantiriladi va bolaning psixologik holatini yaxshilash uchun turli metodikalardan foydalaniladi. Sababi dizartrik bolalarda psixik faoliyati bir muncha orqada qoladi va psixikaning turli nuqsonlari yuzaga kelishi mumkin. Eng avvalo bilish jarayonlari orqada qoladi. Chunki dizartriya murakkab nuqson hisoblanadi.

Dizartrik bolalarda denas apparatini qo'llash.

Hozirgi kunda zamonaviy davolash usullari bor. Turli yangi texnologiyalar yordamida logopedik korreksion metodikalar mavjud. Bulardan art terapiya, kinezioterapiya, forbrain apparati bilan ishlash, mappy plastinkasi bilan ishlash, denas terapiya va logopedik zondlar yordamida massajlar yaxshi natija bermoqda. Denas terapiya bilan logomassajni ham qo'llash tavsiya etiladi. Tibbiy dori-darmonlar bilan, alfa balans dasturi, nuqtali massaj, neyropsixologik va logopedik mashg'ulotlarni olib borish tavsiya etiladi. Bulardan dizartriya tashxisli bolalarda denas terapiya quyidagi amalga oshiriladi: avvalo biologik faol nuqtalarni topib olish zarur.

1. Umurtqa pog'onasi umurtqa meridianda davolash-77 Gts, quvvati 1, 1-3 minut davomida.
2. Nutq zonasi -60 Gts, quvvati 1-2, 2-3 minut. Agar til tonusi yuqoriroq bo'lsa 7710 Gts 2-minut.
3. Pastki jag' zonasi – 60 Gts 1 minut.
4. Xe-Gu zonasi va 7- bo'yin umurtqasini kunora, 60 Gts, quvvati 1-2, 2-3 minut. Umumiy davolash jarayoni 5-10 minut yoshiga qarab. Kurs davomiyligi 3 marta 10 kundan, orada 5-10 kun dam olinadi.

Ushbu denas terapiya dizartrik bolalardagi nuqsonlarni tezroq korreksiyalashda yordam beradi.

Shuni xulosa qilib aytish mumkinki, dizartriyaning kelib chiqishiga onaning homiladorlik vaqtida ko'p dori-darmon qabul qilishi, homiladorlik yoki tug'ruq paytida bolaning bosh miyasi shikastlanishi, minimal miya disfunktsiyasi, asfiksiya, zararli odatlar sabab bo'lishi mumkin. Hozirgi kunda barcha sohalar singari tibbiyot ham jadal sur'atlarda rivojlanib bermoqda. Zamonaviy skrining markazlari tomonidan nuqsonni erta aniqlash va agar imkon bo'lsa nuqsonni homila paytida davolash choralari ko'rilmog'da. Afsuski, ba'zi hollarda boladagi nuqsonga otionalarning e'tiborsizligini ham uchratishimiz mumkin. Buning natijasida bolada ikkilamchi nuqson ham yuzaga kelishi mumkin. Bunday bolalarda bilish faoliyati orqada qolishi va ijtimoiy hayotdan chetlashish kuzatilishi mumkin. Qolaversa bolada diqqatni jamlay olmaslik, idrok qilishning sustligi va bir holatdan ikkinchi holatga o'tishdagi qiynchiliklarga duch kelish mumkin.

Dizartrik bolalarni korreksiyalashda kerakli metodikalar tanlash katta ahamiyatga ega. Sababi ularda hissiy-irodaviy qo'zg'aluvchanlikni, kayfiyatni tez o'zgaruvchanligini, odamovilikni kuzatishimiz mumkin. Shuning uchun logopediyada nuqsonni ertaroq aniqlab unga to'g'ri tashxis qo'yish, korreksion ishini o'z vaqtida boshlash yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Y. Ayupova, Logopediya - O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2011.
2. P.M. Po'latova, Maxsus pedagogika – G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot 2005.
3. Z. Shamuratova, Logopediya me'yoriy talaffuzga o'rgatish – Toshkent Niso poligraf 2012.
4. Z.N. Mamarajabova, Maxsus ta'lim jarayonida pedagogik texnologiyalar- Toshkent 2016.
5. L.R. Mo'minova, Nutqida og'ir nuqsonlar bo'lgan bolalar uchun maxsus maktabgacha muassasalarda korreksion-logopedik ishni tashkil etish bo'yicha yo'riqnoma- T.: 2010.
6. L.R. Mo'minova, Sh.T. Karimova, Logopedik massaj- Toshkent 2018.